

“GULSHAN UL-ASROR” HIKOYATLARIDA MAHMUD G‘AZNAVIY VA AMIR TEMUR OBRAZLARI TALQINI

Jo‘rayev Jamoliddin Aminjonovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786184>

Annotatsiya. Maqolada Haydar Xorazmiy tomonidan “Gulshan ul –asror” asarida ikki buyuk sarkarda Mahmud G‘aznaviy va Amir Temurlarga bag‘ishlangan hikoyatlarida ikki xil ibratli voqea tasvirlanganligi o‘rganilgan. Mahmud G‘aznaviyga bag‘ishlangan hikoyatda podshoh oddiy darveshsifat zohiddan ibrat olib insofga kelgan bo‘lsa, Amir Temurga bag‘ishlanga hikoyatda esa devorga chiqishga harakat qilayotgan bir chumolining sabr toqatini o‘ziga tanbeh sifatida qabul qilib olgan shohning hayoti ijobiy tomonga o‘zgarib ketganligini haqidagi hikoyatlar talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: chumoli, zohidlik, tasavvuf, shoh, askar, mustaqil, ozod, majruh, madaniyat, ilm, davr, shahar.

IX asrning oxiriga kelib Markaziy Osiyo mustaqillikka erishdi va bu yerda arablar ta’siridan qutulgan birinchi davlat – Somoniylar hukmronligi shakllandi. So‘ng bu hududda Xorazmshohlar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar davlatlari faollik ko‘rsatdi. Buxoro, Samarqand, Marv, Gurganj, Xiva kabi shaharlar o‘z davrining madaniyat markazlari sifatida ma’lum bo‘ldi. Bu shaharlarda savdo-sotiq, hunarmandchilik, ijtimoiy-siyosiy hayot hamda madaniy aloqalar, ilmiy markazlar rivoj topdi.

Mahmud G‘aznaviy Abulqosim Mahmud ibn Sobuqtegin [967-1030] haqida to‘xtaladigan bo‘lsak u G‘aznada tavallud topgan turkiy davlat arbobi va harbiy sarkarda. G‘aznaviylar davlati hukmdori [998-1030]. Mahmud G‘aznaviy Sobuqteginning o‘g‘li bo‘lib, yoshligida otasidan harbiy san’atni puxta egallagan. Mahmud G‘aznaviy hukmronligi davrida u tomonidan olib borilgan keng ko‘lamdagi istilochilik siyosati natijasida 1186-yilgacha 200 yildan ortiq hukm surgan va faoliyatiga g‘uriylar nuqta qo‘ygan buyuk g‘aznaviylar davlati barpo etildi.

Ijodkorlar tomonidan Mahmud G‘aznaviy obrazini tasvirlash uchun juda ko‘p marotaba ushbu obrazdan foydalanganlar. Birgina Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” dostonida Sulton Mahmud haqida 12 ta hikoyat mavjud. Olimjon Davlatov tadqiqotida Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonidagi “Sulton Mahmudning u dunyodagi ahvoli”ni talqini qilingan. [3: 93]

Amir Temurning nabirasi Sulton Iskandar mirzo ibn Umarshayx Forsning Sheroz viloyatida podsholigi davrida ijod bilan mashg‘ul bo‘lgan Haydar Xorazmiyning ijodida ham Mahmud G‘aznaviyga bag‘ishlangan hikoyat bor bo‘lib, tasavvufiy ruhda yozilgan asarlardan biri hisoblanadi. Hikoyat shunday boshlanadi. Mahmud G‘aznaviyning qish kunlarining birida, keng dalada xaroba ichida bir qari kishini ko‘rmoq uchun shoshadi.

Qish kuni Mahmud tafarruj qila,
Qush sola otlandi nadimlar bila.
Ko‘rdi qula-tuz ichinda bir xarob,
Shoh ani ko‘rmakka qildi shitob. [10:47b]

Shoh ko‘rsaki, u qari kishi, ust boshi xarob, o‘zining shu holatidan mast-rozi bo‘lib turganligini ko‘radi.

Pirning sochlari to‘zg‘igan va darveshsifat, ustki kiyimi ham yo‘q. Tasavvuf talablaridan biri zohilikka kirishgan inson dunyo xoyu-havaslaridan voz ketib, hattoki ustki kiyimlariga ham e‘tibor bermaydi. Hikoyat “sovolu-javob” shaklida ifoda etiladi. Shoh uning oldiga kelib turganda unga darvesh:

So‘rdi:–Bu kelmakda muroding nedur?!

Ne kishisen, G‘aznada oting nedur?! [10:48a]

deb so‘raydi. Shoh: “Men bu yerda toat ibodat qilishga joylarni egallash uchun keldim. Sen bu yerda yotib olib, shu tarzda tirikchilik qilyapsanmi”,- deganida. Pirning g‘azabi kelib:

Rizq iyosi yozu kuzu va yo qish,

Vositasiz qildi meni parvarish! [10: 48a]

Rizq egasi meni sendek biror narsaga muhtoj qilib qo‘ymadi, meni hech qanday bir sheriksiz rizqimni berib qo‘ydi.

Faqr fano davlatida ul g‘ani,

Qilmadi muhtoj saningtek mani! [10: 48a]

Hikoyaning so‘ngida shoh aytgan gaplaridan pushaymon bo‘lib ketadi:

Shoh bo‘lib so‘zlaganidin xijil,

Qo‘bti-yu ketti, evina munfa‘il. [10: 48a]

Mahmud G‘aznaviyga bag‘ishlangan hikoyatning asosiy maqsadi shoh Mahmud G‘aznaviy Alloh Taoloning ishq bilan mast bo‘lgan, zohidlikda kun kechirayotgan kishi bilan bo‘lgan suhbatini tasavvufiy ohangda bo‘lib, zohidning shohga bergan tanbehi orqali bu o‘tkinchi dunyoning xoyu havaslariga berilmaslik tushuniladi.

Nizommiddin Shomiyning “Zafarnoma” [Shomiy, 1996:517], Sharofiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, [Ali Yazdiy, 1997:384] Ibn Arabshohning “Ajoib al maqdir fi tarixi Temur” [“Temur haqidagi taqdir ajoyibotlari”][Ibni Arabshoh, 1992: 124] kabi asarlar Sohibqiron Temurbek vafotidan keyin yozilgan. Lekin Mavlono Haydar Xorazmiyning “Temurbek haqida hikoyat”i hali Temurbek hayotlik davrida Iskandar Sulton Sherozda hukumronlik qilgan davrlardayoq yozilgan edi. Bu asar turkistonliklar orasida mashhur bo‘lmasa-da Sherozu Xuroson va Hindiston ilm ahllari orasida katta shuhrat qozongan edi.

Haydar Xorazmiyning “Temurbek haqidagi hikoyati” shunday boshlanadi:

Chunki Temurbek burun etti xuruj,

Davlati topmaydur erdi uruj! [10: 48a]

Mazkur satrlarni tarixiy ma’lumotlar bilan solishtirib ko‘rsak go‘yo Haydar Xorazmiy shu voqealar bashida turgan kishi kabi qisqa va aniq bayon etganiga ishonch hosil qilamiz. “Zafarnoma” [Nizomiddin Shomiy], “Zafarnoma” [Sharofiddin Ali Yazdiy], “Mujmali Fasihiy” [2:544], “To‘rt ulus tarixi” [Mirzo Ulug‘bek, 1993:352], “Temur tuzuklari” va boshqa asarlardagi ma’lumotlarga qaraganda yoshligidan o‘z yurtini mustaqil va ozod ko‘rishga orzumand bo‘lgan Sohibqiron Temurbek, Amir Xoja Barlos Xurosonga qarab yo‘l olganda unga qarab: “Siz Xuroson tomon borishga jazm qilibsiz! Viloyat va mamlakat hokimsiz va boshliqsiz qolib, unga fitnayu futur yo‘l topg‘ay va zarar yetg‘ay. Agar maslahat ko‘rsangiz, men o‘z viloyatimga borib, u joydan podshoh xizmatiga yuzlanay, uni amirlari va vazirlarini ko‘ray, toki viloyat xarob bo‘lmasin”, - deb aytadi. [8: 29]

Temurbekning Tug‘luq Temurning o‘g‘li Ilyosxo‘ja oldidan ketishiga sabab, payg‘ambar avlodidan bo‘lgan sayyid va sayyidzodalarni dushman qo‘lidan qutqarishi, Ilyosxo‘ja amirlari va

beklarga yoqmay, ular birikib Temurbek ustidan Tug‘luq Temurga “Amir Temur bizga qarshi isyon tug‘ini ko‘tardi” degan ig‘volar tarqatadi. Unga ishongan Tug‘luq Temur, Temurbekni o‘ldirib yuborishga buyruq beradi. Buyruq tasodifan Temurbekning qo‘liga tushib, bosh olib ketishga sabab bo‘ladi. Boshpanasiz va yalg‘iz qolgan Temurbek haqida shoir yozadi:

Ojizu mafluv kezar erdi ul zor,
Qildi o‘z andishasini oshkor.
Sa‘y etagin tutib himmati,
Eltur erdi qoyda kerak davlati.- [10: 48a]

satrlari o‘sha quvg‘inda sarsonu sargardon bo‘lib yurgan kezlarini aks ettiradiki, bular tarixiy haqiqat bilan badiiy haqiqatning uyg‘unlashib ketganligiga ishoradir. Mana bu satrlar “Temur tuziklari”da “Xurush kunlari qilgan beshinchi kengashda” yozilishicha, Seiston hokimining xoinligi tufayli ro‘y beradi [5: 25]:

Tengri qazosi birla axtar go‘zor,
Bu siquv jo qildi ilkin zaxmdor.
Kesti ummed o‘z tilagindin tamom,
Ko‘ngli bu andishasidin bo‘ldi xom.
Himmati Oliy yana berdi nahiyb
Kim, ne to‘ng‘ulga bila qilding shikib.
Zohir aling topti esa bu shikast,
G‘ayb kuchi berg‘ay anga zo‘r dast.
Solma o‘zingni talab ustida bo‘l
Kim, ochaberg‘ay talabing sa‘y yo‘l! [10: 48b]

Seyiston hokimi avval Amir Temur qo‘shilarini oziq-ovqat bilan ta‘minlash evaziga dushmanlar tortib olgan viloyatini olib berishga ko‘ndiradi. Temurbek “O‘zimcha kengashib ko‘rib keyin Seiston tomonga qo‘shin tortdim. Dushmanlar egallab olgan yetti qal‘adan beshtasini kuch va qahr bilan qo‘lga kiritdim. Buni ko‘rib Seiston volisining yuragiga qo‘rquv tushdi va kechagi dushmanini o‘ziga do‘st tutdi. Agar Temurbek bu yerlarda turib qolar ekan, Seiston mulki qo‘limizdan ketishi aniqdir, deyishib, sipoh va raiyat barchasi birlashib, mening ustimga bostirib keldilar. Seiston voliysi va‘dasiga vafo qilmaganligi uchun ilojsiz, yo‘llarni to‘sib, jangu jadalga kirishdim. Shu payt bir o‘q kelib bilagimga qadaldi. Yana bir o‘q kelib oyog‘imga kelib qadaldi. [5: 25]:

Seistonliklar va Amir Temur askarlari o‘rtasida bo‘lib o‘tgan tengsiz jangda Temurbek garchi g‘alaba qozonsa-da qo‘li va oyog‘i bir umrga mayib bo‘lib qoladi. Mazkur satrlar xuddi shu holatni aks ettiradi:

Bek yana belin bog‘lab mardivor,
Bo‘ldi qadim Tengridin ummedvor.
Toki azal hukmi bila dasti g‘ayb,
Soldi ayoqina shikast uzra ayb.
Bo‘ldi bu kez charx ishindin noumed,
Ko‘ngli ko‘tardi o‘zindin e‘timed.
Bir iligi bir ayog‘i muftalo,
Qoldi g‘ariblikda bu dushman oro! [10: 48b]

Darbadarlik, urushu janjallar, ig‘volar tufayli hayotdan bezgan, qo‘li oyog‘i mayib bo‘lgan Temurbek o‘zining “Tuzuklari”da yozishicha “Shunday bo‘lsa ham Allohning inoyati bilan oxiri

ular ustidan g'alaba qozondim. Lekin, o'sha mamlakatning obi-havosi mening mijozimga to'g'ri kelmaganligi sababli, u yerdan ko'chib, yana Garmserga bordim. O'sha viloyatda yaralarim bitguncha ikki oy turib qoldim". [5: 25]:

Pirimqul Qodirov "Til va el" badiialariga kiritgan "Amir Temur ma'naviyati tilimiz ko'zgasida" maqolalarida ham shu holotni eslab o'tganlar. Muiiniddin Natanziydan oldin bu hodisa haqida yuqorida eslatganimizdek Sulton Iskandar saroyida yashagan va Temukrbekning barcha janglari va hayotidan xabardor bo'lgan turkiygo'y shoirlarning ulug'i. [4: 220-221]

Mavlono Haydar Xorazmiy "Gulshan ul-asror" falsafiy-axloqiy dostonida "Temurbek haqida hikoyat" ida keltirgani ma'lum edi. Sulton Iskandar saroyida yashagan tarixchi Natanziy shu asardan foydalangan bo'lsa ajabmas. G'ariblikda dushmanlar aro g'arib bo'lib qolgan Temurbek nima qilishni bilmasdan, bir eski chordever yaqiniga borib, uning soyasida dam olmoqchi bo'lib, bu dunyo ishlaridan yuz o'girib ketishni niyat qilib turganida taqdir unga o'ziga o'xshash bo'ksasi majruh mo'r [chumoli]ning jasoratini ibrat qilib ko'rsatadi. Chumoli o'z e'tiqodiga ishonch bilan kirishib, Himmat kamarini bog'lab maqsadga erishadi. Bu hol hikoyatda:

Zaxmu jarohat bila bedastu poy,
Hech kishi yo'q tegrasinda juz Xudoy!
Kulga uchun tom tubinda yotib,
Mungliq edi tuz ichinda yotib.
Ko'rdiki bir mo'r ayog'i ali yo'q,
Bo'ksasi majruhu yorim beli yo'q.
Keldi va ul tomg'a yovushti ravon,
Sa'yi hamon erdi, yiqilmoq hamon.
Ushbu yiqlg'ong'a to'kulmadi mo'r,
Yormonib ul tomg'a yana qildi zo'r. [10: 48b]

Mazkur hikoyatda Amir Temur jangdan omadsizlik yuz berib, mushkul vaziyatga tushub, xayol surub turgan vaqtda devorda bir chumolini ko'zi ayog'i va qo'li yo'q, bo'ksasi majruhu yorim beli yo'q edi. Shunga qaramasdan chumoli harakatlanayotgan edi. Chumoli olti yetti marotaba intiladi. Bunda ibrat olgan Amir Temur ham yuragi kuchlanib, yana o'z ishini davom ettiradi.

Chiqdi yarim yo'lg'a yopushquncha to'nd,
Tirnog'i sust edi, tishi bo'ldi kund.
Tushti yona bosh quyi ul tomdin,
Keldi va yovushti yana komdin. [10: 48b]

Amir Temurning ushbu voqeasiga bag'ishlab ko'plab rivoyatlar va hikoyatlar bor bo'lib, ulardan birini B. Ahmedov "Amir Temur haqida hikoyat" kitobidagi "Cho'loq chumoliining jasorati" sarlavxali hikoyatida shunday tasvirlaganki, Haydar Xorazmiyning hikoyatida keltirilgan voqeaga hamohangdir. Hikoyada keliriilishcha Amir Temur bilan Amir Husayn o'n beshga ham yetmaydigan askarlari bilan turkmanlarning Mahmudiy degan ovuliga qochib keladi va shu yerda asirga tushadi. Ularni qorong'u va zax yerga qamab qo'yadi. Tutqunlikda Amir Temurning nazari devorga tirmashib, tepaga ko'tarilayogan chumoliga tushadi. Chumoli tuynukdan tushayotgan nur sari intilardi. Ammo qanchalik tirishib-tirmashmasin, tuynukka yetolmay ag'darilardi. Lekin bo'lmadi. U yana qulab tushdi. Bir fursatdan keyin yana devorga tirmashdi. Lekin bu safar u avvalgi marrani ham egallay olmadi. Shunga qaramay u, baribir tirishib –tirmasheverdi. Temurbek bu tirishqoq maxluqqa astoidil razm soldi. [1:42]

Xullas, chumoli oxiri o'z maqsadiga erishadi. Buni ko'rgan Amir Temur ham bu voqeadan ibrat olib, hech qachon tushkunlikga tushmaslig kerakligini Allohning ramziy ishorasidan- chumolining himmatidan xulosa chiqarib, Chumolining harakatidan ibrat olib, keyingi janglarda himmat kamarini beliga bog'lab, o'z ishini davom ettirish kerakligi tushiniladi.

Haydar Xorazmiy tomonidan ikki buyuk sarkarda Mahmud G'aznaviy va Amir Temurlarga bag'ishlangan hikoyatlarida ikki xil voqea tasvirlangan. Mahmud G'aznaviyga bag'ishlangan hikoyatda podshoh oddiy darveshsifat zohiddan ibrat olib insofga kelgan bo'lsa, Amir Temurga bag'ishlanga hikoyatda esa devorga chiqolmayotgan bir chumolining harakatlarida o'ziga tanbeh olib hayoti yaxshi tomonga o'zgarib ketganligini hikoyatlarda ifodalangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аҳмедов. Б. Амир Темур ҳақида ҳикоялар. “Ёзувчи” нашриёти. Тошкент, 1998
2. Аҳмад, Фасиҳ. Мужмали Фасиҳий: Фасиҳ тўплами/Фасиҳ Аҳмад ибн Жалолиддин Мухаммад аль-Хавофий. Таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар Д.Ю. Юсупованики. –Т.:Фан, 2018
3. Давлатов О. Алишер Навоий шеърлятида Куръон оятлари ва ҳадисларнинг бадиий талқини. Филология фанлари бўйича фалса доктори [PhD] учун ёзилган диссертацияси. 2017
4. Муиниддин Натанзий. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний. Тошкент. 2011
5. Темур тузуклари. Форсча матндан Алихонтўра Соғуний ва Ҳабибулла Кароматов таржимаси. Изоҳлар Бўрибой Аҳмедов томонидан тайёрланган. Сўзбоши муаллифи ва масъул муҳаррир- Али Аҳмад. “Шарқ” нашриёти матбаа акциадорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент. 2005
6. Инб Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдир фи тарихи Таймур/ Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи У. Уватов. Тошкент. Мехнат., 1992 , I-II китоб
7. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б. Аҳмедовнинг кириш сўзи, изоҳлари ва таржималари ва таҳририда; Форс тилидан Б.Аҳмедов ва бошқа. тарж. /-Тошкент.: Чўлпон, 1993
8. Низомиддин Шомий. Зафарнома/ Форс тилидан ўгурувчи Юнусхон Ҳокимжонов. Таржимани қайта ишлаб тайёрловчи ва масъул маҳаррир Асомиддин Ўринбоев.- Тошкент. Ўзбекистон, 1996
9. Шарафуддин Али Йаздий. Зафариома // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А. Аҳмад, Ҳ. Бобобеков: Масъул муҳаррир Б. Эшпўлатов. Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И. Шогуломов па бошқалар// Т.: Шарқ., — 384 б. + 16 илова. 1997
10. Ҳайдар Хоразмий. Гулшанул-асрор. Франция миллий кутубхонаси. Қўлёзма. 978 инвентар рақам, 1501 йил